

BUYUK IPAK YO’LI, MULOQOT YO’LI

Xolboyeva Sarvinoz Muhammadyoqub qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Unversiyteti Samarqand filiali

Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

Surxondaryo Viloyati Qiziriq tuman 1-son kasb-hunar maktabi

Ijtimoiy gumanitar fanlar o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola Buyuk Ipak yo’lini O’rta Osiyo asosan O’zbekiston mintaqasida ta’siri hamda butun sivilizatsiya o’chog’I bo’lgan Qadimgi mamlakatlar aro muloqot, madaniyat va savdo-sotiqning rivojlanishi.

Kalit so’zlar: Chjan Szyan, Oloy vodiysi, U-Di, Taklamakon, Tyanshan, Davan, Kunlun tog’lari, Chanan

Buyuk ipak yo’li sharq va g’arbni birlashtirgan eng qadimgi va eng uzun savdo yo’li hisoblanadi. Bu yo’lni vujudga kelishini bir necha sabablari mavjud.

Ko’chmanchi Xun qabilalarining bosqinchi yurushlaridan qo’rqgan Xitoy imperatori U-Di qo’shni davlatlar bilan aloqa qilish maqsadida o’zining maslahatchisi va elchisi Chjan Szyanni elchi sifatida yuboradi. U yo’lda ko’chmanchi xunlar qo’liga asirlikga tushadi va bir necha yil asirlikda yashaydi. Keyinchalik, u asirlikdan qochib Tyanshan davonlari orqali Norin daryosi bo’ylab tog’ etagidagi Farg’ona vodiysi (Davan) yurtiga keladi va ko’plab yirik shaharlarni ko’rib hayratga qoladi. Chjan Szyan Oloy vodiysidan o’tib o’z vataniga qaytib ketadi. U o’zi bilan ko’plab xayratlanarli ma’lumotlar, chopqir otlar va beda urug’ini olib boradi. Bu buyuk ipak yo’lini vujudga kelishining sababi hisoblanadi. O’sha davr qadimgi Xitoy Xan Imperiyasi davrida qo’lga kiritgan mavqeyini yoqotib zaiflashib qolgan davri edi.

Mamlakatning parchalanishi natijasida yuzaga kelgan mayda xonliklar orasida kurashlar uzluksiz davom etadi. Shunday paytda jamiyatda yangi g’oya va yangi mafkuraga bo’lgan ehtiyoj kuchayadi.

Buyuk Ipak yo’li nafaqat savdo yo’li balki Buddizm va boshqa din asoslarini chuqur tarqatishga va o’rganishga turtki bo’lgan.

Milodiy yilning boshlarida Yevropa va Xitoy olimlari tomonidan qum tagidan topilgan Shaharlar va buyumlarning guvohligiga qaraganda keyingi 1000 yil davomida shu davrdagi xalqaro savdo va madaniyat markazlariga aylangan ayrim shaharlarni qum yutib ketgan. Bu shaharlar Buyuk ipak yo’lining Taklamakon atrofi ayniqsa, janubiy qismidan o’tgan savdo yo’li bo’lgan Kunlun tog’lar etagi tomoniga siljiganligiga dalolat beradi.

Buyuk ipak yo’li o’sha davrdagi Xitoyning eng qadimgi va qudratli shahri bo’lgan Chanandan boshlanib, O’rta yer dengizigacha boradi. Bu yo’lning kesishmasi Markaziy osiyodan boshlanib, Yevropaga tomon savdo yo’li ham boradi.

Buyuk ipak yo’li nafaqat savdo yo’li sifatida balki, madaniy aloqalar va ilm fan tarqalishida ham muhim rol o’ynagan. Buyuk ipak yo’li miloddan avvalgi II asrda vujudga kelgan bo’lsada, 1877-yilda nemis geografi F.Rixtgofen tomonidan “BUYUK IPAK YO’LI” deb atala boshlagan.

Buyuk Ipak yo’li haqida eng ko’p ma’lumotlar Rus va Xitoy ilmiy adabiyotida mualliflar bir ovozdan qadimgi Chanandan Taklamakon cho’li atrofi, Pomir davonlari, O’zbekiston, Turkmaniston, Eron va Turkiya shaharlari orqali Rimga borgan yo’lni eng qadimiy “Da sidao” deb ya’ni ipak yo’li deb e’tirof etdilar.

Buyuk ipak yo’li Amir Temur davrida Imperiyaning moliaviy kuchini oshirdi. Buyuk ipak yo’li 14-16 asrlarda O’zbekiston hududida ayniqsa, Samarqand va Buxoroda madaniyat markazlarga aylandi. Amir Temur davrida Buyuk ipak yo’lini himoya qilish uchun ko’plab inshootlar (Karvonsaroylar va masjidlar) qurdirilgan bu esa, sayohatchilar uchun xavfsiz joylarni taqdim qiladi. Amir Temur davrida Buyuk Ipak yo’lining ahamiyati O’rta Osiyo tarixining muhim bir qismi hisoblanadi.

Xulosa:

Buyuk ipak yo’li Osiyo va Yevropa o’rtasidagi tovarlar, madaniyat va g’oyalar almashunuvi uchun muhim savdo kanali bo’lgan. Buyuk ipak yo’lida qimmat baho ipak, noyob toshlar, metall buyumlar kabi mahsulotlar tashish uchun ishlatilgan. Buyuk ipak yo’li bir necha muhim xususiyatlaridan iborat bo’lib, Xitoydan boshlab

O’rta Osiyo, Eron, Iroq va nihoyat, Yevropagacha davom etgan. Yo’lning uzunligi va murakkabligi tufayli u turli xalqlar va madaniyatlarning o’zaro aloqalarini rivojlantirishda katta rol o’ynagan. Savdo aloqalari orqali ilm fan, san’at va din sohalarida ham almashunuv yuz bergan. Masalan: Buddizm Xitoyga ushbu yo’l orqali tarqalgan bugungi kunda Buyuk ipak yo’li tarixiy meros sifatida e’tirof etiladi va ba’zi qismlari UNESCO tomidan Jahon merosi ro’yxatiga kiritilgan va bu yo’l orqali hozir iqtisodiy integratsiya jarayonlari davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Xo’jayev. Buyuk ipak yo’li. Toshkent -2007
2. B.X. mamatboyev, R.T. Shamsiddinov, A.Mamajonov “Buyuk ipak yo’lida”gi Farg’ona shaharlari.
Andijon meros -1994
3. M.Jo’rayev Buyuk ipak yo’li afsonalari Toshkent “Fan” nashriyoti -1993